

FAYZULLA XO'JAYEVNING SIYOSAT MAYDONIGA KIRIB KELISHI

Ro'ziyeva Muxlisa

Navoiy davlat pedagogika instituti tarix fakulteti ijtimoiy -fanlar o'qitish
(tarix)ta'lim yo'nalishi magistranti<https://doi.org/10.5281/zenodo.10633506>

Annotatsiya. Maqolada atoqli davlat va siyosat arbobi ,Turkiston aholisining erkin va farovon hayot sari yetaklagan jadid rahnamalaridan biri Fayzulla Xo'jayevning 20-asrning 20 - yillaridagi ijtimoiy- siyosiy faoliyati yoritilgan

Kalit so'zlar: Madrasa, Yosh buxoroliklar, talaba, oliygoh, sanoat, sinifiylik, iqtisod, bolshevizm, Kommunarka.

Fayzulla Xo'jayev 1896- yill 1 - iyul Buxorolik yirik savdogar Ubaydullaxo'ja xonadonida dunyoga keladi. Onasi Rayhon Xo'jayeva oddiy oilada tavvallud topgan bo'lib ,yosh Fayzullaning kamolotida muhim o'rin tutadi. Otasi Ubaydullaxo'ja nafaqat Buxoro baliki, Rossiyada ham qorako'l terisi savdosining gullab yashnaganligi tufayli nomdor savdogarlardan biri edi .Umumjahon taraqqiyotidan xabordor Ubaydullaxo'ja yosh Fayzullani 2 yil Buxoro madrasasida ta'lim olgandan so'ng,Moskvadagi xususiy maktabda o'qitadi(1907-1912)¹. Dunyoviy fanlardan tahsil olgandan so'ng , Fayzulla Xo'jayev Turkiston aholisining ham har tomonlama taraqqiyotini ko'rishni xohladi.1912 -yildan "Yosh buxoroliklar" partiyasi, 1913- yildan partiya Markaz qo'mitasi a'zosi bo' ladi. 1920-yilda Turkistonda muhojirlikda bo'lib, "Yosh buxoroliklar partiyasi"ning Turkiston bo'limini tashkil etadi.Partiya mamlakatdagi ijtimoiy-siyosiy va sotsial iqtisodiy sharoitni hisobga olib islohatlar orqali yangi jamiyat qurish g'oyasini ilgari surdi. Fayzulla Xo'jayev bu yo'lda zo'rlik va qon to'kishlarni rad etdi va xalq xohish irodasini hisobga olgan holda islohatlar olib bordi.1920-yil 14 - sentyabrda Buxoro Xalq Sovet Respublikasi raisi etib saylanadi. Mamlakatga Turkiston fronti qo'mindoni Mixail Frunze boshchiligidagi qo'shinning shavqatsiz bosqinidan keyin minglab aholi qurbon bo'ldi, masjid va binolar yo'q qilindi. Bunday shavqatsizliklarga qaramasdan Fayzulla Xo'jayev har tomonlama mahalliy aholini qo'llab -quvvatlashga harakat qildi. Yangi usul maktablari va oliygohlarni ochish orqali ularning dunyoqarashini kengaytirishga intildi.² U yana 1921- 24 yillarda harbiy ishlar noziri ,BXSR mehnat va mudofaa kengashi raisi(1922-1924) ,1922-yilda ichki ishlar noziri ,1923-1924 yillarda Sharqiy Buxoro Inqilobiy harbiy kengashi raisi sifatida faoliyat yuritadi

Shuningdek Fayzulla Xo'jayev O'zbekiston SSSR tashkil etilgandan boshlab to 1937-yilgacha O'zbekiston SSSR Xalq Komissarlar Sovetining raisi sifatida faoliyat olib bordi.U BXSR ning siyosat maydonida faol harakat etib, BXSRda iqtisodiy islohatlar o'tkazish va demokratik erkinliklar joriy qilishga e'tibor qaratdi.Eron , Turkiya Afg'oniston Xitoy Ozarbayjon Xorazm Xalq Sovet Respublikasi Germaniya Yaponiya bilan diplomatik aloqalar o'rnatgan.Uning boshqaruv davrida Turkiya Germaniya Yaponiyaga 125 nafar talabalar o'qishga yuboriladi va ular moddiy mablag'bilan ta'minlanadi.Maqsad ularni Turkiston uchun yetuk kadr bo'lishi va mahalliy xalqni ilm-ma'rifat va hurriyat sari yetaklashi edi.

Fayzulla Xo'jayev boshqaruv davrida O'zbekistondagi ilk gidrostansiya Buzsuv GES, Chirchiq elektrokombinati, Toshkent to'qimachilik kombinati ham uning sa'i - harakatlari evaziga

¹.Rajabov.Q.Fayzulla Xo'jayev.T.: "Abu Matbuot-Konsalt",2011,4-bet.

² uz.m.wikipedia.org.

ochilgan va shuningdek, Boysunda ko'mir, Olmaliq, Samarqand va Farg'onada marmar, mis, rangli metallarni qidirish ishlari boshlangan.

³Fayzulla Xo'jayev ijtimoiy munosabatlar ,davlat siyosatining asosiy omili bir sinf emas, balki xalq deb hisoblaydi . 1925 -yil noyabr oyida bo'lib o'tgan Umumpartiya yig'ilishida "Xo'jalik qurilishi to'g'risida "gi ma'ruzasida paxtachilikni jadal o'stirish mahalliy dehqonlarni ittifoqdan g' alla va boshqa mahsulotlarga qaramligini oshirishini ta'kidlaydi.

Fayzulla Xo'jayev xizmat faoliyati davomida ya'ni 20 -asr 20 -yillarning Ikkinchi yarmidan to umrining oxirigacha rasmiy aqidalar, sinfiylik, iqtisod ,taqaimot, madaniyat va boshqa sohalarni sotsialistik asosda tashkil qilish o' zanida ish olib bordi. Shu bilan birga uning qarashidagi xalqchilik ,milliy qadryatlarga sodiqlik, mustaqil respublika bo'lish haqidagi maqsadlar qamrab olgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra Fayzulla Xo'jayev amir xazinasining 2 qismini saqlab qola oladi va bu mablag'ni oqil insonlar singari yoshlarning ilm olishiga sarflaydi ,bu esa uning halol va adolatli inson ekanligini anglatadi. Afsuski uning harakatlari bolsheviklarni qo'rqitib yuborganligi sababli, 1937-yil turli xil tuhmatlar bilan qamoqqa olinadi .1938 -yil 13 - mart kuni otuvga hukm etiladi. 15- mart Maskvaning Kommunarka qatlgohida otildi.Biroq 1965 -yil Stalinning begunoh qatag'oni sifatida to'la oqlanadi.

Xullosa qilib shuni aytiah kerakki, 20-asrning alg'ov dalg'ovli yillarida Fayzulla Xo'jayev o'z jonini vatani va o'z xalqi, uning hurriyati uchun fido qildi. Bu yo'lda u xalqni ham iqtisodiy ham ma'naviy tomonlama qo'llab quvvatladi.Fayzulla Xo'jayev o'z vatanini mustaqillik sari yetakalagan yorqin bir yulduz sifatida hamisha avlodalar xotirasida hurmat va ehtirom tuyg'ulari bilan xotirlanadi.

References:

1. Rajabov.Q.Fayzulla Xo'jayev.T.: "Abu Matbuot-Konsalt",2011.
2. uz.m.wikipedia.org.
3. Alimova.D.A.Fayzulla Xo'jayev hayoti va faoliyati haqida yangi mushohadalar:"Fan",1997.
4. Hayitov.U.Fayzulla Xo'jayev Yosh Buxoroliklar yo'l boshchisi.
5. Ahmad Zakiy Validiy To'g'on Bo'linganni bo'ri yer.T.: "Adolat",1997.

³ .Alimova.D.A.Fayzulla Xo'jayev hayoti va faoliyati haqida yangi mushohadalar : "Fan",1997,14-bet.